

APELLATIV LEKSIKANING QO'LLANILISH SOHALARI.**Jomardova D.Q.**

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute O'zbek tili va adabiyoti rus tili Pedagogika va psixologiya kafedrası O'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205448>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Apellativ leksikaning qo'llanilish sohalari va tilshunoslikdagi o'rni haqida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Apellativ leksika, nutq, matn, lingvistik olam, belgi, fikr, intellektual, tilshunoslik, tadqiqot, reklama.

Аннотация: В данной статье изучаются области применения апеллятивной лексики и ее роль в языкознании.

Ключевые слова: Апеллятивная лексика, речь, текст, языковой мир, знак, мысль, интеллектуал, лингвистика, исследование, реклама.

Abstract: In this article, the areas of application of appellative lexicon and its role in linguistics are studied.

Key words: Appellative lexicon, speech, text, linguistic world, sign, thought, intellectual, linguistics, research, advertising.

Apellatsiya matnlari yoki asosiy vazifasi murojaat bo'lgan matnlarga quyidagilar kiradi:

- reklama matnlari
- tashviqot matnlari
- buyruq va farmonlar
- reklamatsiyalar
- arizalar
- shaxsiy xatlar
- diniy matnlar, xususan, va'zlar
- polemika.

Til vositalari va birliklari tufayli yuqorida qayd etilgan matn turlari funksiyasiga ko'ra o'quvchi yo tinglovchi qiziqishini uyg'otib, unga ta'sir o'tkazadi, matnni reklama qilib, inson ongida o'ziga xos manipulatsiyani amalga oshiradi.

Ma'lumki, "funksiya", ya'ni vazifa tushunchasi tilshunoslikda kamida ikki ma'noda ishlatiladi: 1) lingvistik funksiya deb ataluvchi til birligining tilshunoslikdagi roli; 2) yaxlitlik vazifasini bajaradigan tilning uyushgan vazifasi, ya'ni ijtimoiy funksiya [1: 33-34]. "Til funksiyasiz yashab qololmaydi, ya'ni funksiya bajarmasa, u qo'llanmaydigan yo o'zgartirib bo'lmaydigan inventarga o'xshaydi. Qulfga solingan omborxonadagi detallar yig'indisi kabidir. Aynan

funksiyalar tilni harakatga keltiradi va rivojlantiradi". [17. A.A. Назарова К вопросу о функциях языка и речи УДК 410 ББК Ш 100, Филология Гуманитарный вектор 2009 № 2, с. 77]

Apellativ (regulativ) funksiya – tinglovchining xatti-harakati yoki fikriga ta'sir qilish. "Derazani oching, iltimos" buyruq tarzidagi jumla harakatni bajarish uchun so'rovga misol bo'la oladi. Matnda apellativ funktsiyani tadqiq qilishda qator lisoniy tahlil metodlarini o'zida jamlovchi kompleks yondashuv amalga oshiriladi.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, apellativ funktsiyani ro'yobga chiqarishda ishtirok etuvchi nutqning turli sohalarida qo'llanuvchi qator an'anaviy til va nutq vositalari yetarlicha mavjud. Bu doira markazida to'g'ridan to'g'ri murojaat asosiy o'rinni egallaydi. Modal fe'llar, kirish gap va so'zlar, buyruq mayli kabi periferik, ya'ni ikkilamchi vositalar muloqot doirasidan kelib chiqib tanlanadi va qo'llaniladi. Apellativ matnda ushbu til vositalari kommunikativ vazifani bajarish uchun o'zaro bog'lanadi, aytish mumkinki, matnichi aloqa xususiyatiga ega. Vositalarning ayni shunday shakllanishi, ularning apellativ funktsiyani bajarishdagi o'ziga xosligi va matnda qo'llanishi ayni bir sohadagi muloqot maqsadlari va xususiyatlariga asoslanadi. Boshqa sohada apellativ funktsiyani amalga oshirish uchun boshqa tarkib va birikuvga ega til vositalari funksional o'zaro bog'lanishi ehtimoli yuqori.

Ko'pgina tadqiqotchilar tomonidan apellatsiya funktsiyasiga tilning kommunikativ va kognitiv tarzidagi asosiy funktsiyasi sifatida qaraladi [16, 5, 23, 24, 10, 15, 1]. Masalan, Yu.M. Maslov apellatsiya vazifasini quyidagicha belgilaydi: "... da'vat vositasi sifatida xizmat qilmoq, muayyan harakatlarga undash vositasi» [16: 9] Bu haqda R.O. Yakobson shunday yozadi: "Gapni qandaydir tarzda tinglovchiga ta'sir ko'rsatish, uning reaksiyasini uyg'otish tarzida tinglovchiga yetkazish (konativ) apellatsiya funktsiyasi hisoblanadi". Grammatik jihatdan bu ko'pincha fe'llarning buyruq mayli, shuningdek, rus tilida zvatelniy padej (звательный падеж), ya'ni undov shakli bilan ifodalanadi [23: 198–199]. K.Brinker o'z o'rnida apellativ funktsiya nafaqat buyruq maylidagi fe'l, balki murojaat shakllari orqali ham amalga oshirilishini alohida ta'kidlagan. [24:58] Apellatsiyaning har bir ta'rifida undovchining qabul qiluvchini harakat qilishga majburlaydigan nutqiy yoki post-kommunikativ funktsiya mavjud.

M. Snell-Xornbi tilni kod sifatida, firka bayonini esa belgilar zanjiri sifatida ko'rib chiqadigan tushunchalar eskirganligini va faqat mashina (mual. kompyuter) tarjimasida qo'llanilishini ta'kidlaydi. Tarjimani tadqiq etish uchun tilni madaniyat bilan bog'laydigan, tillar o'rtasidagi farqlarni o'rganuvchi,

tahlilning induktiv-adabiy-empirik usullarini qo'llaydigan an'anaviy yondashuvlar foydaliroqdir. Birinchidan, matnning madaniyat va vaziyatdagi o'rni, sarlavhadan boshlab matnning umumiy tuzilishi, uning alohida qismlari va birliklarining vazifalari hamda ular o'rtasidagi munosabatlar tarmog'i aniqlanadi. Keyinchalik aniqroq va kengroq til tahlili o'tkaziladi: "leksik maydonlar" va/yoki tasvirlar tizimini, nutq qismlari o'rtasidagi munosabatni va sintaksis xususiyatlarini yaratadigan takroriy "kalit so'zlar" aniqlanadi. Bunday tahlil, M. Snell-Xornbining fikricha, matnning o'ziga xos xususiyatlarini ochishga imkon beradi, bu esa real olamning tizimli muqobil ko'rinishini yaratadi.

M.Snel-Xornbining fikricha, yagona nazariya va shunga mos ravishda yagona tarjima modelini yaratish uchun matn turlarini aniq farqlashga va bir turdagi matnning boshqasiga qarama-qarshiligiga tayanmaslik kerak. Tip munosabatlarining yagona dinamik tizimi, ya'ni har xil turdagi matnlarni toifalarga bo'lib ko'rib chiqish, ma'lum bir toifaning xususiyatlari eng aniq ifodalangan markazga va boshqa toifalarga ozmi-ko'pmi silliq o'tadigan periferiyaga ega.

Ushbu yondashuv reklama matnini tahlil qilish uchun juda mos keladi, chunki bu bizga uni chet tiliga tarjima qilishni qiyinlashtiradigan barcha lingvistik va stilistik g'alizliklarni izchil aniqlashga, o'quvchilarga yetkazilishi kerak bo'lgan mazmunni hamda uning og'zaki va noverbal komponentlarini maqsadli auditoriyaning milliy-madaniy o'ziga xosligiga mos holda ifodalash usullarini aniqlashga imkon beradi. Ushbu usul reklama matnlarining tayyor tarjimalari sifatini baholash, ya'ni tarjima matnining asl nusxaga muvofiqlik darajasini aniqlash uchun ham qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Долгих Н.О. Национально-культурная специфика рекламных текстов (по материалам русской и немецкой прессы) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып.4. С. 39–44
2. А.А. Назарова К вопросу о функциях языка и речи УДК 410 ББК Ш 100, Филология Гуманитарный вектор 2009 № 2, с. 77